

Pressbooks

Recommandations concernant l'édition

Rédigé par :

Maxime Racicot

Développeur analyste web

[Centre de services en TI et en Pédagogie \(CSTIP\)](#), Université Laval

Avec la collaboration de :

Jean-François Proteau

Conseiller pédagogique universitaire

[Centre de services en TI et en Pédagogie \(CSTIP\)](#), Université Laval

Octobre 2023

Ce document est mis à disposition selon les termes de la Licence [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Table des matières

Quelques constats et questionnements sur les possibilités et limites de Pressbooks.....	3
Avant de commencer : ressources à consulter	4
Importation à partir de Word	4
Apparence : choisir le bon thème	4
Visuel : cohérence et uniformité	4
Titres	4
Couleurs.....	5
Recommandations générales	7
Recommandations graphiques, diagrammes, tableaux.....	9
Diagrammes.....	9
Tableaux.....	14
Exemple de tableau	14
Recommandations	15
Graphiques	18
Résumé	19

Ce document est destiné à toute personne ou équipe qui entreprend la rédaction d'un texte à l'aide de Pressbooks. Il émerge d'un retour d'expérience de l'équipe de projet du Pr Philippe Barla, de l'Université Laval, pour la création d'un manuel libre. Les Images et tableaux des pages 9 à 19 proviennent de ce projet en cours de rédaction, avec la permission du Pr Barla pour une diffusion sous licence CC BY.

Pour citer ce document : Racicot, M., Proteau, J.-F. (2023). Recommandations pour publication sur Pressbooks. Centre de services en TI et en Pédagogie (CSTIP), Université Laval et fabriqueREL. Sous licence CC BY 4.0 international

Quelques constats et questionnements sur les possibilités et limites de Pressbooks

Les publications sur Pressbooks semblent toutes avoir une largeur maximale, établie pour faciliter la lecture (largeur maximale d'environ 690px). Une norme tout à fait similaire à celle des grands journaux et magazines en ligne (p. ex. : <https://www.newyorker.com/>, <https://sloanreview.mit.edu/>)

Ce sera donc à garder en tête constamment dans tous les aspects de la création de contenu. À noter toutefois *qu'il n'est pas nécessaire* d'exporter des images ayant une largeur maximum de 690 px, puisque Pressbooks permet de cliquer sur les images pour les voir en plus grande taille.

Cela dit, il faut tout de même toujours considérer que l'image, à travers le texte (donc avant qu'on clique dessus) ne dépassera pas 690px de large.

- Est-ce que le graphique/diagramme sera lisible à 690px, sans que l'utilisateur ait à l'agrandir?
- Est-ce qu'il y a moyen de faire le graphique/diagramme plus sur la verticale?

Parfois cela ne sera pas possible, dépendant du contenu, et le lecteur devra cliquer sur l'image. Mais si c'est constamment ainsi (exemple les 15 images d'un chapitre ne sont pas lisibles à moins de cliquer dessus), cela viendra alourdir la lecture. Donc voir s'il y aurait moyen de faire autrement.

Ce document Word a des marges de 4cm de chaque côté, afin de se rapprocher le plus possible de Pressbooks. Il est recommandé de faire des tests et de créer un gabarit Word qui se rapproche le plus possible du résultat sur Pressbooks.

Voir aussi quelle police sera utilisée sur Pressbooks et si vous pouvez l'utiliser aussi par défaut dans votre gabarit Word :

- Est-elle disponible sans frais?
- Tout le monde pourra l'utiliser?
- Est-ce que Pressbooks à des polices qui sont habituellement déjà installées sur la plupart des ordinateurs?

Avant de commencer : ressources à consulter

Il est primordial de se familiariser avec les ressources offertes par Pressbooks, afin de mieux comprendre le fonctionnement de cette plateforme, ses limites et ses possibilités.

Importation à partir de Word

<https://pressbooks.pub/guide/chapter/bring-your-content-into-pressbooks/#chapter-156-section-3>

Apparence : choisir le bon thème

<https://guide.pressbooks.com/chapter/appearance/>
(Probablement un thème avec le tag « Academic »)

Visuel : cohérence et uniformité

L'importance d'avoir un style cohérent tout au long d'un document ne doit pas être sous-estimée. Un style uniforme confère une apparence professionnelle et organisée à votre publication. Ceci aide aussi à maintenir la clarté et la cohérence des informations présentées. Lorsque vous utilisez différents styles pour chaque diagramme ou tableau, cela peut créer de la confusion chez le lecteur et rendre plus difficile la comparaison des données ou des concepts.

Un style cohérent facilite également la navigation dans le document. Si vous utilisez des repères visuels et des conventions de mise en forme similaires pour tous vos titres, diagrammes, tableaux, etc., les lecteurs peuvent rapidement identifier et trouver les informations dont ils ont besoin. Cela améliore l'expérience globale de lecture et facilite la consultation du document.

Titres

Tel qu'indiqué dans le [guide d'importation avec Word](#), il est très important, **crucial en fait**, de baliser les titres avec les styles de Word.

Les titres doivent être balisés selon la hiérarchie des idées, la logique, JAMAIS selon le visuel (le « look »). Par exemple, on ne passera pas d'un titre de niveau 1 à un titre de niveau 3, simplement parce qu'on aime mieux le visuel du titre de niveau 3 que celui du niveau 2.

Exemple de hiérarchie :

Titre de niveau 1 (*Pressbooks l'utilise pour créer les chapitres*)

Titre de niveau 2

- Titre de niveau 3
- Titre de niveau 3

Titre de niveau 2

- Titre de niveau 3
- Titre de niveau 3
- Titre de niveau 4
- Titre de niveau 4
- Titre de niveau 4

Titre de niveau 2

Couleurs

Contraste et lisibilité

Un bon contraste entre le texte et l'arrière-plan est essentiel pour permettre une lecture claire et facile. Non seulement pour les personnes atteintes de déficiences visuelles, mais pour tous les utilisateurs en général. Les lecteurs peuvent rencontrer des difficultés à lire un texte si le contraste n'est pas suffisant.

Exemples :

Signification des couleurs

Les couleurs peuvent avoir un sens ou une connotation spécifique. Il n'est pas nécessairement crucial de se limiter dans ce sens dans le cas d'une publication comme celle-ci, on ne parle pas d'une publicité par exemple, dans laquelle le choix des couleurs pourrait avoir un impact considérable.

Cependant, deux couleurs se démarquent, surtout dans un contexte d'apprentissage : le **ROUGE** et le **VERT**.

S'il s'avère parfois nécessaire d'utiliser le rouge et le vert dans un tableau ou diagramme, afin de signifier par exemple un **positif/négatif**, **avantage/inconvénient**, ce serait alors une bonne idée d'utiliser ces couleurs uniquement dans ce contexte. Afin de conserver leur sens et éviter de confondre le lecteur (par exemple si l'on met du rouge un peu partout, quand a-t-il un sens et quand est-il là seulement pour « décorer »?)

Cohérence et maintien d'un style visuel prédéfini

Palette de couleur

Choisir une palette de couleur et s'y tenir, ce qui permettra d'établir une cohérence visuelle et de maintenir une uniformité à travers toute la publication.

Application uniforme

Ce n'est pas suffisant de choisir une palette de couleur, il est aussi important d'appliquer les mêmes couleurs aux mêmes éléments. Ceci permet d'établir une hiérarchie visuelle qui aidera les lecteurs à mieux comprendre le contenu et à parcourir le document.

Utiliser la même couleur pour :

- les puces de listes à puces, les chiffres de listes numérotées;
- les entêtes de tableaux;
- les titres d'un même niveau (ex : titre de niveau 2 toujours le même bleu)
- les encadrés (ex : « Astuces » toujours fond jaune X, « Attention » toujours fond rouge Y, etc.)

Recommandations générales

Choisir le thème souhaité sur Pressbooks.

Créer un modèle Word similaire au thème choisit sur Pressbooks, avec des styles prédéfinis, qui pourra être fourni à toute personne qui collaborera au projet.

1. Définir les styles pour les titres, listes, le texte « normal », l'accentuation ou tout autre élément sur mesure (« Astuce », « Notez bien », etc.).

2. Utiliser une des palettes de couleur fournies par Office. À noter qu'il est possible de personnaliser les couleurs d'une palette existante et l'enregistrer sous un autre nom. Cette palette sera incluse dans le modèle. Voir « Couleurs » dans l'onglet « Conception ».

3. Inclure un texte exemple dans le gabarit, qui présentera tous les niveaux de titres, types de listes, éléments sur mesures ainsi que des exemples de diagrammes/tableaux.

NOTE :

Il n'est pas nécessaire d'aller trop loin dans les détails (ex : les marges entre les paragraphes, la même couleur exactement) puisqu'en bout de ligne ce sera le thème choisit de Pressbooks qui sera appliqué.

Le but ici est d'avoir un document Word qui « ressemble » au produit final sur Pressbooks, pas nécessairement une copie exacte. En autant que les créateurs de contenu aient une bonne idée de ce à quoi ressemblera le produit final, cela évitera d'avoir à retravailler du contenu une fois dans Pressbooks.

4. Enregistrer le modèle au format .dotx et toujours conserver à part une copie originale, non-modifiée (seulement avec les exemples de départ).

Recommandations graphiques, diagrammes, tableaux

Diagrammes

1. Ne pas changer de palette de couleur :

2. Aligner, centrer les éléments le mieux possible :

3. Utiliser des flèches/lignes un peu plus grosses lorsque possible. Comme la largeur est limitée sur Pressbooks, l'image sera réduite. Les « traits » trop petits seront peu visibles :

4. Utiliser les fonctionnalités de points d'ancrage pour les flèches, lignes, etc.

5. Ne pas utiliser de dégradés. Conserver une apparence plus épurée, plus sobre.

6. Choisir entre un style plus pâle ou plus contrasté. Essayer d'en utiliser qu'un des deux si possible. Exemple :

OU

Tableaux

Ce sont ici des recommandations plus générales pour la création de tableaux dans Word, PowerPoint ou autres logiciels. Mais dans le cas de Pressbooks, si on doit recréer les tableaux en entier, alors ça ne vaut pas la peine d'investir trop de temps sur le style d'un tableau dans Word. Il suffira alors de s'assurer d'appliquer les mêmes styles lorsqu'on crée un tableau sur Pressbooks, de rester cohérent.

Exemple de tableau

Le tableau suivant a été fait dans un document Word avec très peu de marges. Si on le copie-colle dans ce document Word (moins large, marges de 4 cm) :

Avant :

	Lorem ipsum	Siamet	%	/100	Dolorem siap diam
Canada	Voluptatum eos ad	Polim	90	12	Nēc mnesàrchum dīspūtàtioni
États-Unis	Solêat	Polim	79	19	Tè èces laborê
Mexique	Simul vulpûtate	--	81	17	Unum nostrùd
Brésil	Pri tale îudiço	Polim	75	21	Unum nostrùd

Après ajustements à 690 px :

	Lorem ipsum	Siamet	%	/100	Dolorem siap diam
Canada	Voluptatum eos ad	Polim	90	12	Nēc mnesàrchum dīspūtàtioni
États-Unis	Solêat	Polim	79	19	Tè èces laborê
Mexique	Simul vulpûtate	--	81	17	Unum nostrùd
Brésil	Pri tale îudiço	Polim	75	21	Unum nostrùd

Il faut donc garder ces recommandations en tête lors de la conception de tableau, ainsi que tester sur Pressbooks afin de voir si le résultat final sera acceptable.

Recommandations

1. Mettre plus de marges verticales pour aérer un peu plus le contenu :

Maintenance du traversier (statu quo)		Construction du pont (le projet)	
Avantages des usagers	320 m	Avantages des usagers	650 m
Coût de remplacement du traversier	-90 m	Coût de construction	-400 m
Coût d'opération	-100 m	Coût d'entretien	-10 m
Coût de reconstruction route	-3 m	Coût de reconstruction route	-3 m
Avantage net =	+127 m	Avantage net =	+237 m

Maintenance du traversier (statu quo)		Construction du pont (le projet)	
Avantages des usagers	320 m	Avantages des usagers	650 m
Coût de remplacement du traversier	-90 m	Coût de construction	-400 m
Coût d'opération	-100 m	Coût d'entretien	-10 m
Coût de reconstruction route	-3 m	Coût de reconstruction route	-3 m
Avantage net =	+127 m	Avantage net =	+237 m

2. Toujours utiliser les couleurs de la palette choisie :

Maintenance du traversier (statu quo)		Construction du pont (le projet)	
Avantages des usagers	320 m	Avantages des usagers	650 m
Coût de remplacement du traversier	-90 m	Coût de construction	-400 m
Coût d'opération	-100 m	Coût d'entretien	-10 m
Coût de reconstruction route	-3 m	Coût de reconstruction route	-3 m
Avantage net =	+127 m	Avantage net =	+237 m

3. Centrer le contenu verticalement :

Maintenance du traversier (statu quo)		Construction du pont (le projet)	
Avantages des usagers	320 m	Avantages des usagers	650 m
Coût de remplacement du traversier	-90 m	Coût de construction	-400 m
Coût d'opération	-100 m	Coût d'entretien	-10 m
Coût de reconstruction route	-3 m	Coût de reconstruction route	-3 m
Avantage net =	+127 m	Avantage net =	+237 m

NOTE : Si le texte continu de s'aligner vers le haut, mettre à zéro l'espacement après les paragraphes du tableau :

4. Utiliser des puces, ou ne pas en utiliser du tout. Dans notre exemple ici, on trouve des tirets en guise de puces. Le problème, c'est qu'on y retrouve aussi des soustractions (-) et des +. Difficile de comprendre rapidement ce qui est un « moins » et ce qui un **tiret** :

Maintenance du traversier (statu quo)		Construction du pont (le projet)	
Avantages des usagers	320 m	Avantages des usagers	650 m
- Coût de remplacement du traversier	-90 m	- Coût de construction	-400 m
- Coût d'opération	-100 m	- Coût d'entretien	-10 m
- Coût de reconstruction route	-3 m	- Coût de reconstruction route	-3 m
Avantage net =	+127 m	Avantage net =	+237 m

Maintenance du traversier (statu quo)		Construction du pont (le projet)	
Avantages des usagers	320 m	Avantages des usagers	650 m
• Coût de remplacement du traversier	- 90 m	• Coût de construction	- 400 m
• Coût d'opération	- 100 m	• Coût d'entretien	- 10 m
• Coût de reconstruction route	- 3 m	• Coût de reconstruction route	- 3 m
Avantage net =	+ 127 m	Avantage net =	+ 237 m

5. Rester cohérent. Dans l'exemple ci-dessus, la colonne des types de coûts à gauche est en gras, alors que celle de droite ne l'est pas. Ce sont pourtant les mêmes éléments. Il faut aussi utiliser le gras avec parcimonie (si tout est « important », alors rien n'est important).

Maintenance du traversier (statu quo)		Construction du pont (le projet)	
Avantages des usagers	320 m	Avantages des usagers	650 m
• Coût de remplacement du traversier	- 90 m	• Coût de construction	- 400 m
• Coût d'opération	- 100 m	• Coût d'entretien	- 10 m
• Coût de reconstruction route	- 3 m	• Coût de reconstruction route	- 3 m
Avantage net =	+ 127 m	Avantage net =	+ 237 m

6. Garder les tableaux le plus simple possible. Voir ce qui est possible dans Pressbooks et ce qui ne l'est pas et rester cohérent avec les styles et couleurs. N'utiliser d'autres couleurs que lorsque celles-ci auront un sens, comme mettre des données en rouge (négatif) ou en vert (positif).

Graphiques

Il arrivera parfois qu'il soit nécessaire de sortir de la palette de couleur, afin que les divers éléments d'un graphique se distinguent plus clairement. Utiliser des couleurs vraiment distinctes, des couleurs « de base » même, et s'assurer de réutiliser les mêmes dans d'autres graphiques.

Résumé

Difficile, même par soi-même, de créer une publication d'apparence professionnelle et cohérente. Encore plus lorsque plusieurs intervenants sont impliqués. En se donnant des balises, des règles de base, l'objectif devient plus facile à atteindre.

- 1.** a) Choisir un des gabarits de Pressbooks.
 - b) Explorer le gabarit choisi pour voir quelles sont ses particularités.
 - c) Ajuster le document source en format Word afin de faciliter l'importation dans Pressbooks.
- 2.** Utiliser les niveaux de titre (styles dans Word) et les utiliser correctement, conserver la hiérarchie des idées en tout temps. Très important pour n'importe quel document/page Web, mais d'autant plus important dans le cas de Pressbooks vu leur processus d'importation.
 - Nouveau « chapitre » → Titre de niveau 1.
 - Nouvelle idée principale, dans le même chapitre → Titre de niveau 2.
 - Sous-idée de l'idée principale → Titre de niveau 3 (et non pas simplement mettre le texte en gras).
 - etc.
- 3.** Choisir une palette de couleurs, qui respecte les notions de lisibilité et d'accessibilité, et l'utiliser à travers tout le document de façon uniforme et cohérente.
- 4.** Essayer d'utiliser les couleurs qui ont une signification (rouge, vert) uniquement dans les cas applicables, pas dans les styles.
- 5.** Dans la mesure du possible, essayer d'aérer les tableaux. Si tout est trop « collé », cela rendra la compréhension du tableau plus difficile.
- 6.** Dans le cas de certains graphiques/diagrammes, l'utilisation de couleurs autres que celles dans la palette choisie peut s'avérer utile, voir même nécessaire, afin d'assurer un bon contraste entre les différentes données. Toutefois, il est préférable de réutiliser ces mêmes couleurs dans tous les graphiques. Peut-être choisir une seconde palette de couleur, plus contrastée, qui servira uniquement aux graphiques.

Sauf indications contraires, le contenu de ce guide est disponible en vertu des conditions de la Licence Creative Commons Attribution - 4.0 International.

Vous êtes autorisé à :

- **Partager** – Copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.
- **Adapter** – Remixer, transformer et créer à partir du matériel.

Selon les conditions suivantes :

- **Paternité** – Vous devez citer le nom de l’auteur original.